

QONUNIYLIK VA INTIZOMNI TA'MINLASH CHORALARI

**O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi
Akademiyasi saf qismi otryad komandirining
tarbiyaviy ishlar bo'yicha orinbosari
katta leytenant Shukrullo Ne'matjonov**

Annotatsiya: Mazkur maqola qonuniylik va intizomni ta'minlash choralari mavzusini yoritishga bag'ishlangan. Shuningdek maqolaga bugungi kunda yurtimizda qonuniy o'zgarishlar va yangilanishlar ham kiritilgan.

Kalit so'zlar: *ijtimoiy hayot, Uchinchi Renessans, innovatsion taraqqiyot, demokratik davlat boshqaruvi, normativ-huquqiy hujjatlar.*

Tarixiy tajriba shundan dalolat beradiki, muayyan jamiyat taraqqiyot jarayonida bir bosqichdan ikkinchi bosqichga o'tishida turmushning barcha sohalarida, xususan iqtisodiyot, ijtimoiy hayot va siyosatida bo'lgani kabi, g'oyaviy-mafkuraviy sohada ham muayyan muammolarni hal qilish zarurati paydo bo'ladi. Chunki o'ziga xos yangi davr, sharoit, vaziyat an'anaga aylanib qolgan g'oyalar, qarashlar, munosabatlarni o'zgartirmasdan, ma'lum mafkuraga asoslanmasdan yangi maqsadlar sari qadam tashb olmaydi. Bu esa yangi g'oya, yangicha qarash, munosabat, maf kurani ishlab chiqishni talab etadi. Ma'lumki, keyingi vaqtlarda mamlakatimizda barcha sohalarda amalga oshirilayotgan yangi bosqichdagi islohotlar o'z mevalarini bera boshlab, O'zbekistonda yangi bir uyg'onish – Uchinchi Renessans davriga poydevor yaratilmoqda. Mazkur yangilanishlar davlat boshqaruvi tizimining samadorligini oshirishga qaratilgani bilan ham alohida ahamiyatga ega. Yaqin istiqboldagi innovatsion taraqqiyotimizning dasturilamali bo'lgan Harakatlar strategiyasining birinchi yo'nalishi ham aynan davlat boshqaruvi tizimi va jamiyat qurilishi sohasidagi islohotlarga bag'ishlangani bejiz emas.

Yangi O‘zbekistonda demokratik davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish “Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qilishi kerak”, degan yuksak g‘oyaga asoslangan holda amalga oshirilmoqda. Bu borada hozirga qadar qilingan sa’y-harakatlarni tahlil etsak, quyidagi muhim jihatlarni ko‘rish mumkin. Xalq bilan muloqot qilish, insonlar dardi, muammolarini samarali, tezkor hal qilishning sifat va mazmun jihatdan mutlaqo yangi tizimi yaratildi. Olib borilgan ishlar samarasi o‘laroq, davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirishning ustuvor vazifalari bo‘yicha bir qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinib, yillar davomida to‘planib qolgan muammolarni yechish, sohani to‘laqonli tartibga solish amalga oshirilmoqda[1].

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlari asosida davlat faoliyatini amalga oshiruvchi organlar tuzilmasi, ularning huquqiy holati, o‘zaro munosabatlari qayta ko‘rib chiqilib, zamon talablari darajasida tashkil etilmoqda. Jamiyatning rivojlanishi bilan turli xildagi yangi ijtimoiy muno sabatlar vujudga kelib, ularni huquqiy tartibga solish muammosi vujudga keladi. Bu jarayonda davlat organlarining tutgan o‘rni kattadir. Davlat oldida tutgan asosiy vazifalardan biri sifatida — davlat organlarining, ularda mehnat qiluvchi xizmatchilarning faoliyatini huquqiy tartibga solishni takomillashtirish masalasi vujudga keldi. Butun davlat hokimiyati organlari ishining samaradorligini saqlab qolgan holda hokimiyat vakolatlarining markaz ixtiyoridan soqit qilish, bu vakolatlarning bir qismini markazdan mintaqalarga, mahalliy hokimiyat organlariga olib berish yo‘llarini izlab topish zaruratga aylanib bormoqda». Davlat organlarining o‘z oldiga qo‘ygan maqsad va vazifalarining samaraii amalga oshirilishi, ko‘p jihatdan, ularning faoliyatida qonuniylik va intizomning ta‘minlanganligiga yoki unga qay darajada rioya etilayotganligiga bog‘liqdir.

Qonuniylik deganda — davlat organlari faoliyatining O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va amaldagi qonunlari asosida tashkil etilishi va amalga oshirilishi tushuniladi. Intizom deganda esa davlat otganlari faoliyatida

o'matilgan tartibga rioya qilinishini ta'minlash tushuniladi. Davlat organlari o'zlarining faoliyatlarini Konstitutsiya va qonunlarga asoslanib, ularni ro'yobga chiqarish maqsadida amalga oshiradilar. Qonuniylik — demokratik huquqiy jamiyat mavjud bo'lishi va rivojlanishining asosiy belgisidir[2]. U-fuqarolar [huquqlari va erkinliklarini](#), demokratik institutlarni, fuqarolik jamiyatini shakllantirish va amalga oshirishni, davlat apparatini qurish va faoliyat ko'rsatishini ta'minlash uchun zarurdir. Qonuniylik — davlat mexanizmining barcha elementlari (davlat organlari, davlat tashkilotlari, davlat xizmatchilari), fuqarolik jamiyati (jamoat, diniy va boshqa birlashmalar), shuningdek, fuqarolar uchun majburiydir. Yuridik adabiyotlarda ko'rsatib o'tilishicha, qonuniylik — bu davlat organlari, mansabdor shaxslar, jamoat birlashmalari va fuqarolar tomonidan qonunlarga va ularga asoslangan boshqa huquqiy aktlarga qat'iy rioya qilish (ijro etish) hisoblanadi. Qonuniylik deganda, Q.T.Xolmo'minov [fikricha](#), barcha davlat organlari, mansabdor shaxslar, jamoat birlashmalari hamda yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan amaldagi qonunlar va normativ- huquqiy hujjatlarning aniq va og'ishmay bajarilishidir. Qonuniylikning asosiy vazifasi — mamlakatning ijtimoiy va davlat tuzumini mustahkamlash, bozor iqtisodiyotiga o'tish uchun mulkning turli shakllariga yo'l ochish va ularni qo'riqlash, fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va burchlarini mustahkamlashdir. Lekin bunday tushuncha qonuniylikning mazmunini to'liq yoritib bera olmaydi. Qonuniylik — [qonunlar](#) va ularga muvofiq chiqarilgan huquqiy hujjatlarga barcha davlat organlari, mansabdor va boshqa shaxslarning og'ishmay amal qilishi. Qonuniylik demokratiya va huquqiy davlatning elementlaridan biri. Qonuniylikning quyidagi prinsiplari bor:

- Qonuniylikning birligi (mamlakat hududida qonun va qonunga asoslangan hujjatlar bir xilda tushunilishi va qo'llanilishi);
- konstitutsiya va qonunlarning ustunligi (barcha normativ va individual huquqiy hujjatlar konstitutsiya va qonunlar asosida qabul qilinishi hamda ularga zid kelmasligi);

- inson va fuqaro huquq hamda erkinliklari, burchlarining kafolatlanganligi;
- Qonuniylikning madaniyat bilan bog‘liqligi (jamiyat a‘zolari yuqori darajada madaniyatli, jumladan, huquqiy madaniyatli bo‘lgandagina qonuniylikka erishish mumkin);
- Qonuniylikning maqsadga muvofiqligi (qonun va qonun osti) hujjatlari davlat va jamiyatning manfaat, maqsadlariga mos kelishi. Bunda maqsadga muvofiqlilik bilan qonuniylik o‘rtasida ziddiyat kelib chiqmasligi zarur).

Qonun va qonunga asoslangan hujjatlarga to‘la rioya etishni ta‘minlovchi vosita va sharoitlar qonuniylikning kafolatlari hisoblanadi. Bunday kafolatlarining ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, tashkiliy, mafkuraviy, maxsus yuridik jihatlari bor. Jamiyatning iqtisodiy riuvojanlash darajasi, turli shakldagi mulkchilik jamiyatdagi iqtisodiy erkinliklar qonuniylikning ijtimoiy-iqtisodiy kafolati bo‘ladi. Siyosiy hurfiylik, ko‘ppartiyaviylik, davlat tuzumining demokratik tamoyillarga mosligi qonuniylikning siyosiy kafolatini belgilaydi. Qonun va qonunga asoslangan hujjatlarni tatbiq etish va ularning nazoratini ta‘minlovchi samarali mexanizmning mavjudligi qonuniylikning tashkiliy kafolatidan darak beradi. Aholining huquqiy ongi darajasi, axloqiy tarbiyasi qonuniylikka mafkuraviy kafolat beradi. Qonuniylikning ta‘minlanishi uchun amaldagi qonunchilikda mavjud usul va vositalar maxsus yuridik kafolat vazifasini bajaradi. Davlat organlari huquq ijodkorligi faoliyatining qonun doirasida olib borilishi, ular kafolatini mustahkamlaydi; beshinchidan, boshqamv organlari ma‘muriy majburlov choralarini qo‘llash sohasida keng vakolatlarga egadir. Davlat organlari ma‘muriy yurisdiksiyani amalga oshira borib, vujudga kelgan nizolarni mustaqil hal etadilar, davlatning majburlov choralari qo‘llash orqali huquqbuzarlarga ta‘sir ko‘rsatadilar[4].

Xulosa o‘rnida shuni ta‘kidlash joizki, O‘zbekiston Respublikasida qonuniylikni ta‘minlash bir necha kafolatlar tizimi bilan ta‘minlanadi. Jumladan, kafolatlarining iqtisodiy, siyosiy, tashkiliy, huquqiy va ijtimoiy kafolatlar tizimi

mavjuddir. Davlat boshqaruvini amalga oshirish jarayonida barcha subyektlar faoliyati aynan shularga tayanadi. Davlat boshqaruvining samaraii amalga oshirilishi nafaqat qonuniylik bilan, balki boshqamv jarayoni ishtirokchilarining intizomga rioya qilishi bilan ham ta'minlanadi. Intizom nafaqat qonunlarga, balki yuqori tumvchi davlat organlarining normativ hujjatlari bilan o'matilgan tartibga ham rioya qilinishini ta'min laydi. A.A.Karmolitskiyning fikricha, davlat intizomi deganda — dav lat va uning vakolatli organlari tomonidan o'matilgan tartib va qoidalarga barcha fuqarolaming ongli ravishda bo'ysinishi, xulq- atvor qoidalariga rioya qilishidir, davlat xizmatchilarining esa umumiy va mansab majburiyatlarini hamda rahbarlaming qarorlarini bajarishi tushuniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <https://strategy.uz/index.php?news=1070&lang=uz>
2. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Qonuniylik>
3. <http://arm.sies.uz/wp-content/uploads/2020/10/4-Mamuriy-xuquq-D.Babaev-%D0%A2%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82-2010.pdf>
4. <http://fayllar.org/1-mavzu-davlat-boshqaruvi-tushunchasi-reja-davlat-boshqaruvini.html?page=84>